

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI UYGULAMALARININ İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ

THE IMPORTANCE OF FACILITATION OF CUSTOMS PROCEDURES FOR BUSINESSES

Citation: Koçarlan, H. (2025). Gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması uygulamalarının işletmeler açısından önemi. *Journal of Pure Social Sciences*, 6(11), 39-49.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18053549>

Hüseyin KOÇARSLAN*

Öz

İkinci Dünya savaşından sonra ortaya çıkan küreselleşme akımı dünya dış ticaret hacmini arttırmıştır. Önceleri sıkı bir dış ticaret kontrolü uygulayan ülkemizde bu gelişmelere ayak uydurmuş ve 1980 yılında serbest dış ticaret politikasını uygulamaya koymuştur. Bu uygulamalar ülkemizin dış ticaret hacmini olumlu yönde etkilemiştir. 1980 yılında 2.9 milyar dolar iken ihracatımız 2024 yılında yaklaşık olarak 262 milyar dolara ulaşmıştır. Dış ticaretin diğer bir kalemi olan ithalat sürecinde de yaşanmıştır. 2024 yılı itibarı ile ülkemizin dış ticaret hacmi yaklaşık olarak 606 milyar dolara ulaşmıştır. İhracat ve ithalat yapılırken mallar gümrük idarelerinden geçmekte ve burada gümrük işlemlerine tabi olmaktadır. Ülkelerin uyguladıkları gümrük işlem veya prosedürleri; tarih boyunca, ülkeler arası eşya ticaretinin önünde engel oluşturmuştur. Ülkelerin uyguladıkları gümrük işlemlerinin katılığı ve şeffaflığı ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre değişmektedir. Gelişmiş ülkelerde gümrük işlemleri daha kolay yapılabilirken gelişmemiş veya az gelişmiş ülkelerde gümrük işlemleri zaman aldığı için malların sevkiyatı gecikmekte olup bunun sonucunda müşteri memnuniyeti ve tedarik zinciri açısından problemler söz konusu olabilmektedir. Ülkemizin 01.01.1996 yılında AB Devletleri ile beraber uygulamaya koyduğu Gümrük Birliği anlaşması ile gümrük işlemleri daha kolay ve şeffaf yapılması hususunda önemli bir adım atılmıştır. Ülkemiz 2014 yılında AB ülkeleri ile ABD ve diğer birçok ülkede uygulanan Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) sistemini uygulamaya koyarak bu ülkelerde olduğu gibi gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını amaç edinmiştir. Gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasını sağlayan bir diğer uygulama ise ulusal düzeyde uygulanan Onaylanmış Kişi statü (OKS) sistemidir. Çalışmamız bu iki sistem analiz edilerek gümrük işlemleri açısından işletmelere olan katkısı incelenmiştir.

Anahtar kelimeler: Uluslararası Ticaret, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü, Onaylanmış Kişi Statüsü, Müşteri Memnuniyeti.

JEL Sınıflandırması: F10, F13

Abstract

The globalization movement that emerged after World War II increased the volume of world foreign trade. Our country, which previously implemented strict foreign trade controls, adapted to these developments and implemented a free foreign trade policy in 1980. These practices have positively impacted our country's foreign trade volume. While exports were \$2.9 billion in 1980, they reached approximately \$262 billion in 2024. This trend has also been experienced in imports, another component of foreign trade. As of 2024, our country's foreign trade volume reached approximately \$606 billion. During exports and imports, goods pass through customs authorities and are subject to customs procedures. Throughout history, countries' customs procedures have hindered international trade in goods. The stringency and transparency of customs procedures vary depending on a country's level of development. While customs procedures can be easier in developed countries, customs procedures in underdeveloped or underdeveloped countries can take longer,

*Doç.Dr., Selçuk Üniversitesi, Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi, Türkiye, <https://orcid.org/0000-0002-6681-538X>, hkocarslan@selcuk.edu.tr.

Not: Bu çalışma 4-5 Ekim tarihinde 7. Ahlat Bilimsel Kongresi'nde Özet Bildiri olarak sunulmuştur.

delaying shipments and potentially leading to problems with customer satisfaction and the supply chain. The Customs Union agreement, which Turkey implemented with the EU on January 1, 1996, marked a significant step toward streamlining and facilitating customs procedures. In 2014, Turkey implemented the Authorized Economic Operator (AEO) system, implemented in EU countries, the United States, and many other countries. This system aims to simplify and expedite customs procedures, as is the case in these countries. Another system that facilitates customs procedures is the Approved Person Status (APS) system, implemented at the national level. This study analyzes these two systems and examines their impact on businesses in terms of customs procedures.

Keywords: *International Trade, Facilitation of Customs Procedures, Authorized Economic Operator Status, Approved Person Status, Customer Satisfaction.*

JEL Classification: *F10, F13*

EXTENDED ABSTRACT

Background:

International trade, which determines the dynamics of the global economy, has significant impacts on economic growth, employment, and welfare (Alkın, 2024:8). Globalization, free trade agreements, technological advances, and international cooperation have led to growth in the world economy and increased international trade. The rapid growth of global goods trade has increased the importance of customs administrations. Numerous international institutions and organizations, including the World Bank, the World Trade Organization, and the World Customs Organization, are working diligently to identify and address the challenges customs administrations worldwide face in managing numerous administrative documents and procedures. Due to the protracted nature of customs procedures and the resulting time loss, facilitating changes to customs procedures are necessary to facilitate border crossings. Efficient and rapid customs procedures are a prerequisite for maintaining supply chain disruptions (Kilibarda, et al. 2017:1). This situation, felt by customs authorities worldwide, has given rise to the concept of "Trade Facilitation."

Research purpose:

The purpose of this study is to inform both domestic and foreign investors about the current practices of the Ministry of Trade of the Republic of Turkey regarding trade facilitation practices in our country's customs administrations, considering it as a guide.

Methodology:

The data underlying this research consists of information obtained from articles and books written on the subject, other scientific studies, and online sources. Secondary data was obtained from previous studies. This research employs quantitative methods to examine social and economic processes through the examination of numerical patterns. For this purpose, it collects a range of numerical data.

Findings:

The "Trade Facilitation" principle, recommended by the World Trade Organization and the World Customs Organization to member countries, has been adopted by many countries, and customs authorities have implemented the necessary practices to facilitate easy and transparent trade. The research concludes that countries that facilitate easy, traceable, and transparent customs procedures significantly contribute to the supply chain, resulting in increased competitiveness for businesses within these countries.

Conclusion:

When the information obtained from the research was examined, the following conclusions were reached:

- Trade facilitation practices and programs developed to ensure the smooth and rapid conduct of foreign trade activities have gained significant momentum in Turkey, as they have worldwide, following the World Trade Organization's Trade Facilitation Agreement. Numerous international studies have been conducted on trade facilitation practices, which involve multidimensional

processes. An analysis of these research results reveals that, particularly in the last decade, many countries, including Turkey, have taken significant steps toward trade facilitation.

- In our country, the Ministry of Trade implements two systems: Approved Person Status (APS) and Authorized Economic Operator Status (AEO). The AEO system is only available at the national level and facilitates customs procedures for exporting companies. The AEO system, implemented internationally in approximately 100 countries worldwide, facilitates customs procedures for both exports and imports.
- Companies participating in foreign trade activities should closely examine these practices and choose one of these two systems that best suits their needs, enabling them to integrate more quickly into international markets. It is believed that companies that export products using domestic raw materials and materials in their production processes should use the Approved Person Status application, which requires fewer procedures and procedures, while companies that import raw materials and materials from abroad and use them in their production processes and sell their products abroad should use the Authorized Economic Operator Status application.
- Based on field research and the data in Table 1, compiled based on the records compiled by the Ministry, it appears that the implementation of AEO in our country is not at the desired level. We observe that our companies are increasingly turning to the AEO implementation. If relevant public institutions address the reasons for this situation and if training services are organized nationwide, particularly by Exporters' Associations, it will contribute to businesses better understanding these issues.

1.GİRİŞ

Küresel ekonominin dinamiklerini belirleyen uluslararası ticaret, ekonomik büyüme, istihdam ve refah düzeyi üzerinde önemli etkilere sahiptir. (Alkın:2024:8). Küreselleşme, serbest ticaret anlaşmaları, teknolojik gelişmeler ve uluslararası işbirlikleri sayesinde dünya ekonomisi büyümüş, uluslararası ticaret artırmıştır (Kircicek ve Özparlak, 2023:191). Dış ticaret ekonomik büyüme ve kalkınmanın motoru olarak görülmektedir. Bir ülkenin ihracat stratejisi, ticaretin uzun vadeli ekonomik büyümeyi teşvik etme kabiliyetini artırır. İhracatın bilinçli ve planlı bir şekilde yapılması finansal riskleri azalttığı gibi güçlü bir ekonominin de temelini oluşturmaktadır (Mishrif ve diğerleri, 2024: 2).

2000 yılında yaklaşık 8 trilyon dolar civarında olan dünya dış ticaret hacmi 2019 yılında 18.5 trilyon dolara yükselmiştir. 2020 yılında COVID-19 salgının etkisi ile azalarak 17 trilyon dolara gerileyen dış ticaret hacmi 2021 yılında 22 trilyon dolar, 2022 yılında 24 trilyon dolar, 2023 yılında biraz daralarak 23 trilyon dolara gerileyen dış ticaret hacmi 2024 yılında tekrar 24 trilyon dolar civarlarına yükselmiştir (<https://wits.worldbank.org>, 2025).

Sınır ötesi akışların sürekli hıza ihtiyaç duyduğu koşullarda dünya mal ticaretinin hızla büyümesi, gümrük idarelerinin önemini artırmıştır. Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü ve Dünya Gümrük Örgütü de dahil olmak üzere çok sayıda uluslararası kurum ve kuruluş, dünya genelindeki gümrük idarelerinin çok sayıda idari belge ve prosedürü yönetirken karşılaştığı sorunları tespit etmek ve çözmek için büyük çaba sarf etmektedir (İljan ve diğerleri, 2018: 263).

Gümrük, bir ülkede gümrük vergilerinin tahsil edilmesinden ve taşımalar, kişisel eşyalar, hayvanlar ve tehlikeli maddeler dâhil olmak üzere malların ülkeye giriş ve çıkışlarının kontrol edilmesinden sorumlu kurum ya da otoritedir (Rbehat ve Marafi, 2024:7). Uluslararası ticarete önemli bir konu olan gümrüklerle ilgili olarak konulmuş yasal normlar ve prosedürler mevcuttur. (Landowski ve diğerleri, 2023: 1). Bu yasa ve prosedürlere tüm dünya ülkelerinde rastlamak mümkündür.

Kara gümrük kapıları ve limanlara gelen mallar ile ülkeden ihraç edilecek mallar öncelikle gümrük idarelerine sunulmakta ve kayıt altına alınmaktadır. Daha sonra eşya sahibi ithalat veya ihracat işlemi için gümrük beyannamesi doldurur ve bu beyannameye eklemesi gereken belgeleri

ekler. Bu işlemten sonra gerekli kontroller yapıldıktan sonra mallar gümrükten geçirilir (Arslan, 2023: 322). Zaman zaman artan dış ticaret hacmine bağlı olarak bu işlemlerin geciktiği, bu sebeple de malların gümrüklerde gereğinden fazla sürelerde beklediği görülmektedir.

Gümrük işlemlerinin yaşanan yoğunluktan dolayı uzaması ve bunun neticesinde ortaya çıkan zaman kayıpları nedeniyle, sınır geçişlerini kolaylaştırmak için gümrük işlemlerinde kolaylaştırıcı değişiklikler yapılması gerekmektedir. Gümrük işlemlerinin verimli ve hızlı bir şekilde yapılması, tedarik zincirinin aksamamasının ön koşuldur (Kilibarda, ve diğerleri 2017:1). Dünyadaki tüm ülkelere ait gümrüklerde hissedilen bu durum, "Ticaretin Kolaylaştırılması" kavramını gündeme getirmiştir.

"Ticaretin kolaylaştırılması" terimi, son çalışmalarda sıklıkla kullanılmış olsa da, bu çalışmalarda tutarlı bir tanım sağlanamamıştır. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Ticaretin Kolaylaştırılması terimini, "Uluslararası ticarete malların hareketi için gerekli verilerin toplanması, sunulması, iletilmesi ve işlenmesinde uluslararası ticaret prosedürlerinin basitleştirilmesi ve uyumlu hale getirilmesi şeklinde tanımlamıştır (Martí, vd., 2014: 2983). Ticaretin kolaylaştırılması, ülkelerin mallarının zamanında ve düşük işlem maliyetleriyle ticaretine imkân vererek daha etkili ve rekabetçi hale gelmelerini yolunu açacak böylelikle de ekonomik kalkınmanın sağlanmasında önemli bir rol oynayacaktır (Hammadi vd., 2018: 95).

Ticaretin küresel doğası, gümrük işlemlerini uluslararası lojistiğin vazgeçilmez bir bileşeni haline getirmiştir. Gümrük süreçlerinin verimliliği ve uyumluluğu, uluslararası gönderilerin maliyetini, hızını ve güvenilirliğini doğrudan etkileyebilir. (Ka & Senthil Kumar, 2025: 546). Gelişen teknolojiye paralel olarak artan mal çeşitliliği ve miktarı uygulanmakta olan gümrük prosedürlerinin kolaylaştırılmasını ve şeffaflığını zorunlu kılmaktadır. Gümrük idarelerinin bunu başarmaları hem firmaların işlem maliyetini düşürecek hem de ticarete konu olan malların hızlı bir şekilde yurt dışı edileceği için rekabet edilebilirlik düzeyini arttıracaktır.

Ülkemizde ticaretin kolaylaştırılması ile ilgili olarak iki farklı sistem uygulanmaktadır. Bunlar Onaylanmış Kişi Statü (OKS) ile Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü (YYs) uygulamasıdır. Bu çalışmanın amacı, gerek yerli yatırımcıları gerekse yabancı yatırımcıları rehber olması düşünülerek ülkemiz gümrük idarelerinde ticaretin kolaylaştırılması uygulamaları hususunda halihazırda mevcut olan Ticaret Bakanlığı uygulamaları hakkında bilgilendirmektir. Literatürde bu konu ile ilgili olarak az sayıda çalışma olduğu için bu araştırma bu boşluğu dolduracaktır.

2. GÜMRÜK İŞLEMLERİ KOLAYLAŞTIRILMASI UYGULAMALARI

Gümrük mevzuatı gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ve hızlıca sonuçlandırılması için Onaylanmış Kişi Statü (OKS) ile Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYs) uygulaması olmak üzere iki farklı düzenleme uygulamaktadır. Bunlardan OKS uygulaması ulusal düzeyde geçerli iken Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü uygulaması birçok ülkede uygulandığı için uluslararası nitelikte bir uygulamadır. Şimdi bu uygulamaların detaylarını inceleyelim:

2.1. Onaylanmış Kişi Statüsü

Ticaret Bakanlığı'nın gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması için uyguladığı sistemlerden ilki Onaylanmış Kişi Statü uygulamasıdır. Bu uygulamadan faydalanmak isteyen ihracatçı firmalara Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) adı verilen bir belge verilmektedir. Bu belgeye sahip olan firmalara ait ihracat eşyaları gümrük idarelerinden geçerken Mavi Hat adı verilen muayene (kontrol) türü ile gümrük işlemlerine ve kontrole tabi tutmadan yurt dışı edilmektedir. Böylelikle gümrük sahasında kaybedilen süreler minimum düzeylere düşmekte ve ticarete konu mallar hızlı bir şekilde uluslararası pazarlara sevk edilmesi gerçekleşmektedir.

Bakanlık, ihracat gümrük işlemlerinde kolaylaştırmalardan faydalanmak isteyen dış ticaret firmalarının OKSB olarak bu uygulamadan faydalanmalarını bazı şartlara bağlamıştır. Gümrük mevzuatı kapsamında gümrük işlem ve uygulamalarının kolaylaştırılması amacıyla belirlenen

basitleştirilmiş usul, uygulama ve yetkilerden yararlanmak üzere belirli şartları sağlayan, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik ve fiili olarak en az iki yıldır faaliyette bulunan firmalara talep etmeleri halinde Onaylanmış Kişi Statüsü verilmektedir (Gümrük Yönetmeliği, Md.22).

Bu temel şarta ilaveten Bakanlık, gümrük yükümlülüklerini zamanında yerine getiren, ticari kayıtlarını genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutan, mali yeterliliği bulunan, belli sayıda kişi istihdam eden ve belli bir dış ticaret performansına sahip firmalar, düzenleyecekleri belgelerle yetkili Gümrükve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine müracaat ederek Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) alabilirler. Belgeyi almak için gerekli olan diğer şartlar ise şunlardır:

- Firma sahiplerinin başta devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı işlenen suçlar, Kaçakçılık Kanunu kapsamında işlenen suçlar ve Gümrük Yönetmeliği Madde 23 üncü maddesinde belirtilen suçlardan mahkûm olmaması,
- Gümrük Mevzuatı uygulamalarından kaynaklanan cezalarda belirli limitlerinin aşılmaması,
- Gümrük Mevzuatı uyarınca ödenmesi gereken gümrük vergileri ile ceza borcunun olmaması,
- Vergi mevzuatı çerçevesinde vergi borcunun bulunmaması,
- Sosyal Güvenlik Kurumuna ait borcu olmaması,
- Belgeye müracaat için başvurulacak ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir dönem itibarıyla asgari iki milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapılmış olması.
- En az 100 işçi çalıştırması,
- 5.000.000 USD tutarında ihracat yapmak

2.1.1. Onaylanmış Kişi Belgesinin Sağladığı Avantajlar

- Gümrük işlemlerinde eksik belge ile beyanda bulunabilme,
- İhracat gümrük işlemlerinde eşyanın mavi hattan faydalanması (eşyanın muayene edilmemesi veya ihracattan sonra beyanın kontrol edilmesi),
- Avrupa Birliği ülkelerine ihracatta düzenlenmesi zorunlu olan A.TR belgesi düzenleyebilme ve vize etme hakkı,
- Bazı gümrük rejimlerinin uygulanmasında teminat gerekebilir. Bu durumlarda indirimli teminattan faydalanma hakkı,
- Götürü teminattan faydalanma hakkı

2.2. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü Uygulaması

Gümrük işlemlerinin basitleştirilmesini ve kolaylaştırılmasını sağlamak için yapılan düzenlemelerden ikincisi ise Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü (YYS) uygulamasıdır. Avrupa Birliği'ne uyum süreci ile birlikte mevzuatımıza entegre edilen YYS uygulaması sadece Türkiye'ye özgü bir sistem olmayıp dünya genelinde yaygın bir uygulama alanına sahip bulunmaktadır (Terzi,2017:12). Dünya Gümrük Örgütü (WCO,2021) rakamlarına göre YYS başta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Avrupa Birliği devletleri olmak üzere 90 ülkede uygulanmaktadır. 7 ülkede de hazırlık aşamaları devam etmektedir (WCO, 2021).

Bu uygulamanın amacı, gerekli tedarik sürelerini ve maliyetleri en aza indirerek, işletmelerin dış ticaret operasyonel işlemlerini kolaylaştırmak ve bu işlemlerden doğan maliyetleri düşürmektir. Uygulama, üretim ve pazarlama yeteneklerine sahip olan güvenilir firmalara da ışık tutacaktır. Program ayrıca, güvenilir operatörlerin tanınmasını sağlayarak ve uluslararası tedarik zincirinin her kademesinde en iyi uygulamaları teşvik ederek güvenliği artırmayı da amaçlamaktadır (Ticaret Bakanlığı, 2014).

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 11 Eylül terör saldırılarının ardından, tedarik zincirlerinin güvenliğinin sağlanması ve güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik vurguda kayda değer bir artış olmuştur. Bu durum, Dünya Gümrük Örgütü'nü (WCO), üyelerinin küresel tedarik zincirlerini

sürdürme konusundaki endişelerini gidermek için bir program geliştirmeye yöneltmiştir. Saldırlardan önce, dünya çapındaki gümrük idareleri, uluslararası ticareti kolaylaştırmayı amaçlayan gümrük uyumluluğu ve ticaretin kolaylaştırılması odaklı girişimler uygulamıştır ((Irfan, 2024: 259).

Uluslararası mal ticaretinin artmasıyla birlikte, tedarik zincirlerinin güvenliği etkileyebilecek tehditlerin sayısı da artmaktadır. Son yıllarda terör saldırıları, yasadışı kaçakçılık ve vergi kaçakçılığı gibi olayların yoğunluğu gözlemlenebilmektedir. Hızlı teknolojik ve ekonomik gelişme ve devam eden küreselleşme süreci, yeni tehditlerin oluşmasına neden olmaktadır ve olmaya devam edecektir. Uluslararası tedarik zincirleri içinde taşınan malların kontrolü giderek daha zor hale gelmektedir. Şu anda, güvenliği sağlamayı, aynı zamanda mal akışını kolaylaştırmayı ve gümrük işlemlerini uzatan ve tedarik zincirlerinin işleyiş verimliliğini etkileyen kontrol hizmetlerini sınırlamayı amaçlayan çözümlerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır (Laszuk ve Ryciuk, 2016: 32). Bu gelişmeler Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü sisteminin temelini oluşturmuştur.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü uygulamasını anlayabilmek için Yetkilendirilmiş Yükümlü kavramının ne anlama geldiğini anlamak gereklidir. Bu kavramın temelinde güven duygusu vardır. Ticaret Bakanlığı'nın uluslararası ticarete konu işlemlerde güvenebileceği firmaları belirleyerek, bu firmalar üzerindeki kontrol ve denetimini azaltması, kaynakları daha yüksek kontrol gerektiren işlemlere yoğunlaştırmasını sağlayacaktır. Yetkilendirilmiş Yükümlü kavramının temelini bu amacın oluşturduğu söylenebilir. Bakanlıktan alınan bu yetki, işletmelere tedarik zinciri yönetiminde çok büyük katkılar sağlayacaktır. Bu statüye sahip işletmelerin yurt dışından hammadde ve malzeme ihtiyaçlarını diğer işletmelere nazaran daha hızlı temin edecekleri ve bunların üretimlerini yaparak uluslararası pazarlara ürünlerini kolaylaştırılmış gümrük işlemleri sayesinde daha hızlı sevk edecekleri için rekabet edebilirlik düzeyleri yükselecektir (Terzi, 2017: 11).

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYs) uluslararası adı ile "Authorized Economic Operator (AEO)" güvenilir ve mevzuat uyarınca belirtilen koşulları yerine getiren şirketler için ithalat ve ihracat süreçlerinde gümrükleme işlemlerindeki süreyi en aza indiren ve bu şirketlerin ithal eşyasını doğrudan fabrikaya getirilebildiği veya ihraç eşyasını fabrikadan gümrük sınırına gönderebildiği bir konsepttir. YYS uygulaması, gümrük işlemlerinde sadece bir muayene avantajı yaratmamakta, aynı zamanda şirketlerin bir nevi gümrük idaresi gibi gümrük işlemi yerine getirmesine imkân sağlamaktadır. Bu bakımdan YYS uygulaması, gümrükleme işlemlerine tamamen farklı bir bakış açısı getiren uluslararası bir uygulamadır (www.yysdanismanlik.com,2025).

Yetkilendirilmiş Yükümlü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip, kendi öz denetimini yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve ayrıcalık tanıyan uluslararası bir statüdür (Aktaş,2018:15). Bu şartları taşıyan firmalar Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYs) almak için Ticaret Bakanlığı'na müracaat eder. Başvurusu uygun bulunan firmalara Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYs) verilir.

YYs uygulamasının başarılı olabilmesi için, Gümrük İdaresi ile sertifika sahibi firma arasında karşılıklı olarak şeffaf, tarafsız ve hesap verebilirlik ilkelerine dayanan bir ilişki olması önem arz etmektedir. Diğer taraftan YYS uygulaması hem Gümrük İdaresi'nin hem de işletmelerin yapısını güçlendirme gibi belirgin bir özelliğe de kapsamaktadır. Bu da YYS uygulamasının benimsenmesini, kurumsal gelişim gibi genel bir amaca da hizmet eden daha kapsamlı bir ticaret kolaylaştırma ve güvenlik iyileştirme önlemi haline getirir. Bu sebeple YYS uygulamasının özellikle gelişmekte olan ülkeler için hem gümrük idaresi hem de işletme bazında kurumsal yapının oluşmasına katkı sağlayacağı göz önüne alındığında daha fazla önem taşıdığı söylenebilir (Dinçer vd., 2020: 10).

2.2.1. YYS Başvuru Şartları

Ülkemizde YYS uygulaması, Ticaret Bakanlığı tarafından 21.05.2014 tarih ve [29006](#) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu yönetmelik başvuru şartlarını, başvuru için düzenlenecek belgelerin neler olduğunu, başvurunun nerelere yapılacağını, Ticaret Bakanlığı tarafından yerinde izlemenin nasıl yapılacağını, belge verildiği takdirde belge sahibinin sorumluluklarını, belgenin hangi durumlarda askıya alınacağını veya iptal edileceği hususları ve benzeri hususları kapsamaktadır.

İlgili Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde “Gümrük mevzuatına göre serbest bölgeler dâhil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik ve en az üç yıldır fiilen faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan ve Türkiye Gümrük Bölgesine eşya giriş ve çıkışı sırasında yapılan emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylıklardan yararlanmak üzere yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınır.(Güm.İşl.Kol.Yön.Md.4). Belgeye müracaat edecek firmaların aşağıdaki şartları sağlamaları gereklidir:

Güvenilirlik koşulu: Yönetim kurulu üyelerinin başta devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı işlenen suçlar, Kaçakçılık Kanunu kapsamında işlenen suçlardan mahkûm olmaması, gümrük mevzuatına aykırı işlemlerden dolayı ödenmiş cezaların belirli limitler içinde kalması gereklidir (Güm.İşl.Kol.Yön.Md.5).

Ticari kayıtların güvenilirliği ve izlenebilir olması koşulu: Firmanın iyi bir arşiv sistemine sahip olması, ticari kayıtların kolay ve sağlıklı bir biçimde izlenebilirliğini sağlayacak bir sistemde tutulması, eşyanın tüm hareketlerinin kayıt altına alınmış olması, idarenin yapacağı kontroller için uygun bir ortam sağlanmış olması, bilişim güvenliğini sağlamış olması gibi durumları ifade eder (Güm.İşl.Kol.Yön.Md.6).

Mali yeterlilik koşulu: Firmanın mali yapısının başvuru yılından önceki üç yıl esas alınmak suretiyle, yeminli mali müşavir tarafından incelenerek tasdik edilmesi(Güm.İşl.Kol.Yön.Md.7).

Emniyet ve güvenlik koşulu: Tesise giriş ve çıkışların kontrol altına alınmış olması, sevkiyat sahasına ve hassas bölgelere ilgisiz kişilerin girişini engelleyecek tedbirleri almış olması, hassas görevlerde (muhasabe, bilgi işlem, finans, insan kaynakları, sevkiyat ve benzeri yerlerde) çalışacak personelle ilgili olarak gerekli güvenlik araştırmalarını yapmış olmak (Güm.İşl.Kol.Yön.Md.8).

Kendi iç kontrol sistemini kurmuş olmak: Firmanın sağlıklı çalışabilmesi için kendi iç denetimini yapacak bir mekanizmaya sahip olması gerekir. Bu şartlara ilaveten aşağıdaki belgelerinde hazırlanması gereklidir (Güm.İşl.Kol.Yön.Md.10):

- YYS Soru Formu,
- Ortakların Adli Sicil Raporları,
- ISO 9001 Kalite Sistemi sertifikasına sahip olmak
- ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olmak
- SGK borcu olmadığını ispat etmek,
- Vergi borcu olmamak
- Son üç yıllık mali durum analizini gösteren Yeminli Mali müşavir Raporu,

Bu belgelerle beraber bağlı bulunduğu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne müracaat edilir. Burada yapılan inceleme uygun bulunursa başvuru belgeleri bu idare tarafından Ticaret Bakanlığı'na gönderilir. Bakanlık başvuruyu uygun bulursa başvuru yapan firmanın YYS şartlarını sağlayıp sağlamadığını belirlemek üzere bir gümrük müfettişi görevlendirir. Gümrük müfettişi tesiste yapacağı kontroller olumlu sonuç verirse firmaya YYS belgesi verilir.

2.2.2. Sertifika Sahiplerine Sağlanan Avantajlar

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına sahip olan firmalara gümrük işlemlerinde çeşitli kolaylıklar sunulmaktadır. Bu kolaylık ve avantajları şöyle sıralayabiliriz (Ticaret Bakanlığı,2014):

- Eksik belge ile beyan yapma hakkı: Ticari fatura, A.TR Belgesi, menşe belgesi gibi belgelerin asılları olmadan beyanda bulunabilirler.
- İndirimli teminat hakkı: Gümrük işlemlerinde teminat verilmesinin gerekli olduğu durumlarda YYS belgesi sahibi firmalar toplam verginin sadece %1'lik kısmını karşılayacak tutarda teminat verirler.
- Götürü teminat hakkı: Gümrük işlemlerinde teminat verilmesini gerektiren durumlarda her işlem için ayrı ayrı teminat verilmesi yerine toplu bir teminat verilerek işlemlerin daha kolay sonuçlanması sağlanır.
- Yeşil Hay uygulamaları: YYS sahibi firmaların hem ihracat hem de ithalat eşyaları muayeneye tabi tutulmaz.
- Yerinde gümrükleme izni: İlave bazı şartlara sahip olan firmalar hem ihracatta hem de ithalatta kendi tesislerinde gümrükleme yapabileceklerdir.
- Onaylanmış İhracatçı Yetkisi: A.TR belgesi düzenleyebilme yetkisi ile fatura beyanı veya EUR-MED fatura düzenleme yetkisi verilmiştir.
- Daha az belgeli ve fiziki kontrol, kontrol öncelikleri gibi ayrıcalıklara sahip olacaktır.

2.2.3 Türkiye’de YYS sahibi Firmalar

Ülkemizde YYS uygulaması ile ilgili olarak düzenlenen Gümrük işlemlerini Kolaylaştırma yönetmeliği 2014 yılında yürürlüğe girdikten sonra uygulamanın firmalar tarafından incelenmeye başladığını, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı bilgilendirme toplantıları sayesinde sürecin hızlandığını söyleyebiliriz. Ülkemizde faaliyette bulunan firmaların özellikle 2017 tarihinden sonra belgeye başvurularının arttığını görmekteyiz. Aşağıdaki tabloda ülkemizde bulunan YYS sahibi firmalar ile ilgili genel bilgiler bulunmaktadır:

Tablo 1. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına Sahip Olan Firmalarla İlgili Genel Bilgiler

Sıra No	YYS Sahibi Firma Sayısı	İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni Hakkına Sahip Firma Sayısı	İthalatta Yerinde Gümrükleme İzni Hakkına Sahip Firma Sayısı
1	796	67	16

Kaynak: https://ticaret.gov.tr/data/5d5a7dc213b8762b901f9f33/AEO_firmalar_web_-_04.11.2025.xlsx

Tablo1’i incelediğimizde ülkemizde sadece 796 firmanın YYS belgesine sahip olduğu anlaşılmaktadır. YYS’nin sağladığı en önemli ayrıcalık olan ve bu ayrıcalığı kullanacak olan firmaların mallarını daha hızlı sevk etmelerine imkan sağlayacak olan “İhracatta yerinde Gümrükleme” hakkının 67 firma tarafından, “İthalatta Yerinde Gümrükleme” hakkının ise sadece 16 firma tarafından kullanıldığını görmekteyiz.

3.SONUÇ VE ÖNERİ

Küreselleşmenin bir sonucu olarak ülkemizde ve dünya ülkelerinin çoğunda işletmelerin daha fazla dış ticaret faaliyetlerine katıldıklarını görmekteyiz. Dış ticaret faaliyetine katılan işletmelerin malları hem kendi ülkelerinde hem de karşı ülkede gümrük idareleri tarafından kontrol edilmektedir. Buralarda yapılan kontrol ve denetimlerin mevzuat ve prosedürler gereği uzaması tedarik zincirini aksatmaktadır. Bundan dolayı hem tedarik zinciri güvenliğini sağlamak hem de dış ticaret konu olan malların hızlı bir şekilde uluslararası pazarlara sevk edilebilmesi için Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından ticareti kolaylaştırıcı faaliyetler ile ilgili çalışma başlatılmıştır.

Dış ticaret faaliyetlerinin sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamaya yönelik ticareti kolaylaştırıcı uygulamalar ve bu yönde geliştirilen programlar Dünya Ticaret Örgütü’nün Ticaretin

Kolaylaştırılması Anlaşmasının ardından tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli ivme kazanmıştır. Çok boyutlu süreçlerden oluşan ticaretin kolaylaştırılması uygulamaları ile ilgili uluslararası düzeyde birçok araştırma yapıldığı görülmektedir. Bu araştırma sonuçları analiz edildiğinde, özellikle son on yıl içerisinde aralarında ülkemizin de olduğu birçok ülkede ticaret kolaylaştırılması yolunda önemli adımlar attığı görülmektedir (Uysal ve Bayram, 2020: 1753).

Ülkemizde ticaretin kolaylaştırılması amacı ile Ticaret Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kişi Statüsü (OKS) ile Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) olmak üzere iki sistemin uygulandığını görmekteyiz. OKS sistemi sadece ulusal düzeyde olup ihracat yapan firmaların gümrük işlemlerinde kolaylıklar sağlamaktadır. Uluslararası düzeyde olan ve dünyada yaklaşık 100 ülkede uygulanmaya başlıya YYS sistemi hem ihracatta hem de ithalatta gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasını sağlamaktadır.

Bu çalışmanın dış ticaret faaliyetlerine katılan veya gelecekte katılmayı düşünen işletmelere, konu ile ilgili kamu otoritelerine ve akademik çevreye katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Dış ticaret faaliyetlerine katılan işletmelerin bu uygulamaları yakından inceleyerek kendilerine uyan bu iki sistemden birini seçmeleri uluslararası pazarlara daha hızlı entegre olmalarını sağlayacaktır. Üretim süreçlerinde yerli hammadde ve malzeme kullanarak ürettikleri ürünleri ihraç eden firmaların daha az prosedür ve uygulama gerektiren Onaylanmış Kişi Statüsü uygulamasını kullanması, hammadde ve malzemeleri yurt dışından ithal ederek üretim süreçlerinde kullanan ve ürettikleri mamulleri yurt dışına satan firmaların ise Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü uygulamasını kullanmalarının daha iyi olacağı düşünülmektedir.

Ayrıca her iki uygulama ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik, tebliğler ve genelgeler ile diğer mevzuat işletmeler tarafından detaylı olarak incelenmesi, bu iki sistemden elde edilecek faydaların düzeyini arttıracaktır. Bu konuda yetenekli olan firmaların bu konuya odaklanmaları, eğer işletmeler bu düzeyde elemana sahip değilse konu ile ilgili danışmanlık hizmeti alması önem arz etmektedir.

Yapılan saha araştırmalarında ve yukarıdaki Bakanlık tarafından oluşturulan kayıtlar esas alınarak düzenlenen Tablo 1’deki veriler ışığında ülkemizde YYS uygulamasının istenilen düzeyde olmadığı görülmektedir. Firmalarımızın daha çok OKS uygulamasına yöneldiklerini görmekteyiz. Konu ile ilgili kamu kurumlarının bu durumun sebeplerini ortaya koyması, ülke genelinde özellikle İhracatçı Birlikleri tarafından eğitim hizmetleri düzenlenmesi işletmelerin bu konuları daha iyi anlamalarına katkı sağlayacaktır.

Gerek ülkemizde gerekse yurt dışında ticareti kolaylaştırıcı faaliyetler ile ilgili akademik çalışmaların yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. Akademik çevrelerin ve araştırmacıların konu ile ilgili detaylı araştırma yapmaları literatüre ve konu ile ilgili çevrelere önemli kazanımlar sağlayacaktır. Çalışmada daha çok ikincil veriler kullanılmıştır. Bu durum araştırmanın bir kısıtı olarak görülmektedir. Gelecekte konuya ili duyan akademisyen ve araştırmacıların sahadan birincil veriler elde etmek amacı ile çalışma yapabilirler. Ayrıca bu uygulamaların ihracat performansına, işletmelerin tedarik zinciri uygulamalarına, kurumsallaşma düzeylerine ne gibi katkılar sunduğu konuları ile ilgili sahadan bilgiler elde edilerek önemli çalışmalar ortaya konulabileceği düşünülmektedir.

KAYNAKÇA

- Aktaş, G. (2018). Endüstri 4.0'ın gümrük politikası ve uygulamaları üzerine etkileri. *Gümrük Ticaret Dergisi*, 5(12), 10-18.
- Alkın, M. (2024). Geçmişten günümüze uluslararası ticaret politikalarına genel bakış. *Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 8(1), 8-19.
- Arslan, H. (2023). Ticaretin kolaylaştırılmasında gümrük işlemlerinin rolü: Teknolojik bakış. *Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi*, 2(4), 321-332.
- Diñçer, N. N., & Tekin-Koru, A. (2020). Do AEO programs facilitate trade? An empirical assessment of the OIC member states. *Efil Journal*, 3(12), 8-27.
- Hammadi, L., de Cursi, E. S., Barbu, V. S., Ait Ouahman, A., & Ibourk, A. (2018). A SCOR model for customs supply chain process design. *World Customs Journal*, 12(2), 95-106.
- Iljan, J., Trajkov, A., & Dimoska, B. (2018). Simplified customs procedures – advantages and obstacles in the Republic of Macedonia. In *Second International Scientific Conference on Economics and Management – EMAN 2018* (pp. 263-273).
<https://doi.org/10.31410/EMAN.2018.263>
- Irfan, I. (2024). Analyzing the impact of the Authorized Economic Operator (AEO) program in Indonesia. *Journal Perspektif Bea dan Cukai*, 8(2).
- Ka, A., & Senthil Kumar, R. (2025). The importance of customs clearance in international trade in ACR Global Logistics. *International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology*, 12(5), 545-551. <https://doi.org/10.17148/IARJSET.2025.12588>
- Kilibarda, M., Andrejić, M., & Popović, V. (2017). Efficiency of logistics processes in customs procedures. *3rd Logistics International Conference*.
- Kircicek, T., & Özparlak, G. (2023). The essential role of international trade on economic growth. *Journal of Economics, Finance and Accounting (JEFA)*, 10(4), 191-202.
- Landowski, B., Angowska, S., & Holenko, K. (2023). Customs procedures used in trade. *MATEC Web of Conferences*, 375, 01005. <https://doi.org/10.1051/mateconf/202337501005>
- Laszuk, M., & Ryciuk, U. (2016). The importance of Authorized Economic Operator institution for the security of supply chain in the international goods turnover of Polish enterprises. *Eurasian Journal of Business and Management*, 4(1), 32-41.
<https://doi.org/10.15604/ejbm.2016.04.01.004>
- Martí, L., Puertas, R., & García, L. (2014). The importance of the Logistics Performance Index in international trade. *Applied Economics*, 46(24), 2982-2992.
<https://doi.org/10.1080/00036846.2014.916394>
- Mishrif, A., Antimiani, A., & Khan, A. (2024). Examining the contribution of logistics and supply chain in boosting Oman's trade network. *Economies*, 12, 70.
<https://doi.org/10.3390/economies12030070>
- Rbehat, A. M., & Marafi, H. B. (2024). The role of customs process in facilitating international trade. *Saudi Journal of Business and Management Studies*, 9(1), 7-14.
- Terzi, G. (2017). Yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün dünü, bugünü ve yarını. *Gümrük ve Ticaret Dergisi*, 5(9), 10-22.
- T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı. (2014). *Gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması yönetmeliği*. Resmî Gazete, 29006, 21 Mayıs 2014, Madde 4-10.
- T.C. Ticaret Bakanlığı. (2014). *Authorized Economic Operator Program of Turkey*.
<https://ticaret.gov.tr/data/5d48321313b8762b40ceadf3/Authorized%20Economic%20Operator%20Program%20of%20Turkey.pdf> , Erişim Tarihi:20.11.2025
- World Bank. (2000). *World Integrated Trade Solution (WITS) Country Profile*. Erişim: <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/WLD/Year/2000> , Erişim Tarihi: 20.11.2025

- World Bank. (2019). *World Integrated Trade Solution (WITS) Country Profile*. Erişim: <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/WLD/Year/2019> , Erişim Tarihi: 20.11.2025
- World Bank. (2020). *World Integrated Trade Solution (WITS) Country Profile*. Erişim: <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/WLD/Year/2020>, Erişim Tarihi: 20.11.2025,
- World Bank. (2021). *World Integrated Trade Solution (WITS) Country Profile*. Erişim: <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/WLD/Year/2021>, Erişim Tarihi: 20.11.2025.
- World Bank. (2022). *World Integrated Trade Solution (WITS) Country Profile*. Erişim: <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/WLD/Year/2022>, Erişim Tarihi: 20.11.2025.
- World Bank. (2023). *World Integrated Trade Solution (WITS) Country Profile*. Erişim: <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/WLD/Year/2023>, Erişim Tarihi: 20.11.2025
- YYS Danışmanlık. (n.d.). *Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü*. Erişim: <https://www.yysdanismanlik.com/files/yetkilendirilmis-yukumlu.pdf> , Erişim Tarihi: 20.11.2025
- World Customs Organization. (n.d.). *Authorized Economic Operator*. Erişim: <https://aeo.wcoomd.org/list>, Erişim Tarihi: 20.11.2025